

SUV TA'MINOTI TIZIMINI GIDRAVLIK HISOBLASH ASOSLARI

B.M.Norqulov,

Samarqand davlat arxitektura-qurilishi universiteti "Atrof muhit muhandisligi" kafedrasida dosenti (PhD)

D.O.Tadjiyeva,

Samarqand davlat arxitektura-qurilishi universiteti "Atrof muhit muhandisligi" kafedrasida kata o'qituvchisi

A.J.Maxmudov

Samarqand davlat arxitektura-qurilishi universiteti magistri

Annotasiya: Ushbu maqolada suv ta'minoti tizimida ishlatiladigan quvurlarda bosim kamayishiga ta'sir qiluvchi mahalliy va o'zunlik bo'yicha yo'qoladigan bosimlarni kamaytirish bo'yicha tahlillar keltirilgan. Suv ta'minoti tizimini loyihalashda eng murakkab vazifalardan biri tizimda gidravlik hisoblarni olib borish, gidravlik hisoblarni olib borish uchun bosim kamayishi aniqlash bo'yicha gidravlik formulalarini tahlili keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: gidravlik qarshilik, ekvivalent, mahalliy qarshilik, keskin toraygan, impuls, halqasimon, silliq qayrilgan, bosim.

Tadqiqot maqsadi: Suv ta'minoti tizimida bugungi kundagi asosiy muammolaridan biri, aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashda suv ta'minoti tizimidagi suvning bosimini yetarlicha boshqarish va yetarlicha bosim ostida yetkazib berish hamda uning uzluksizligini ta'minlash asosiy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Tizimdagi bosimning kamayishi hisobi

quvurning turlariga bog'liq ravishda uning gidravlik hisoblarini yuritishda suv ta'minoti tizimlarida hamda magistral suv ta'minoti tizimlarida (1-rasm, b) qo'llaniladigan quvurlarda bosim kamayishini aniqlash formulalarini qo'llash buguni kunning o'ta dolzarb muhim masalasi hisoblanadi hamda ilmiy maqolaning asosiy maqsadini tashkil qiladi

a)

b)

1-rasm

Tadqiqot metodi: Ushbu masalani ijobiy yechimini olish uchun hozirda ekspluatatsiya qilinayotgan suv ta'minoti tizimlari va aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash qurilish ishlari olib borilayotgan joylarda (1-rasm, a) tashlanayotgan quvurlarni va bosim kamayishini aniqlashda olib borilgan hisoblar tahlili maqola tadqiqodning metodi hisoblanadi

Tadqiqot natijalari va tahlillar: Bizga malumki, quvurlarda bosim kamayishi odatda ikki turga ajratiladi:

1) Uzunlik bo'yicha (ishqalanish kuchiga) yo'qolish oqim uzunligi bo'yicha harakat hisobiga vujudga keladi va uning uzunligiga hamda quvurning turiga bog'liq bo'ladi. Quvurlarda bosim yo'qolishi quvur turiga va unda harakatlanayotgan suyuqlikning harakat tartibiga bog'liq ravishda Reynolds soniga muvofiq bosim yo'qolishini aniqlash formulalari o'zgarib boradi.

Uzun quvurlarda bosim yo'qolishida quyidagi formuladan foydalanib aniqlaymiz,

$$h = \lambda \frac{l \vartheta^2}{d 2g}$$

bu yerda: d -quvur diametri, l -quvur uzunligi, ϑ -quvurda harakatlanayotgan oqimning o'rtacha tezligi, λ -gidravlik qarshilik koeffitsenti.

Gidravlik qarshilik koeffitsenti oqim harakati va quvurning turiga bog'liq ravishda aniqlanadi. Buni topishda Reynolds sonini topish bilan aniqlanadi. (1), (2), (3), (4) ifodalardan gidravlik qarshilik koeffitsentini Reynolds soniga bog'liq ravishda aniqlanadi.

Kanakov tenglamasi - $Re \leq 3 \cdot 10^6$

$$\lambda = \frac{1}{(0,8 \lg Re + 1,5)^2} \quad (1)$$

Altshul tenglamasi - $2320 < Re < 5000$

$$\lambda = 0,11 \left(\frac{Ke}{d} + \frac{68}{Re} \right)^{0,25} \quad (2)$$

Shevelev tenglamasi - silliq quvurlar uchun

$$\lambda = \frac{0,25}{Re^{0,226}} \quad (3)$$

Shevelev tenglamasi - ishlangan po'lat va cho'yan quvurlar uchun

$$\lambda = \frac{0,021}{d^{0,3}} \quad (4)$$

Yo'qorida keltirilgan gidravlik qarshilik koeffitsienti orqali uzunlik bo'yicha quvurda yo'qolayotgan bosimni aniqlashda, quvur turiga va unda harakatlanayotgan suyuqlikning haroratiga bog'liq ravishda amlaga oshiriladi.[5,6,7]

2) Mahalliy yo'qolgan bosim 5- ifodasi orqali topiladi.

$$h_{\mu} = \zeta_{\mu} \frac{v^2}{2g}$$

Bu ifodadan yo'qolgan bosimni aniqlash uchun odatda, quvurda o'rnatilgan mahalliy qarshilikdan keyin oqayotgan suyuqlikning o'rtacha tezligi v_2 dan foydalaniladi, ya'ni biz mahalliy qarshilikdan oldin suyuqlikni oqib kelayotgan tezligini v_1 desak, v_2 - qarshilikdan keyingi tezligi bo'ladi. Mahalliy qarshiliklardagi koeffitsientlar tezlik v_2 ga nisbatan berilgan bo'ladi. Ayrim vaqtlarda qarshilik koeffitsientini $(v_1^2/2g)$ bosimga nisbatan, ya'ni mahalliy qarshilikdan oldingi harakat qilayotgan suyuqlikni tezligi v_1 ga nisbatan olingan bo'ladi. Tezlikni mahalliy qarshilikdan oldin yoki keyin olganiga e'tibor berish kerak. v_1 va v_2 tezliklar orqali mahalliy qarshilikdagi yo'qolgan bosim quyidagicha hisoblanadi:

$$h_{\mu} = \zeta'_{\mu} \frac{v_1^2}{2g} = \zeta_{\mu} \frac{v_2^2}{2g} \quad (6)$$

$$\frac{\zeta'_{\mu}}{\zeta_{\mu}} = \frac{v_1^2}{v_2^2} = \frac{\omega_2^2}{\omega_1^2} \quad (7)$$

bunda ω_1 va ω_2 - qirkiqlarning mahalliy qarshilikdan oldin va undan keyin olingan yuzalari, m². [5,6,9]

Ayrim hollarda mahalliy qarshilikdagi yo'qolgan bosimni o'rniga ekvivalent bo'lgan quvur uzunligi l_e bo'yicha topilgan bosim bilan aniqlanadi. Ekvivalent uzunlik l_e deb shunday quvurni uzunligiga aytiladiki, undagi harakat qilayotgan suyuqlikni l_e yo'l bo'yicha yo'qolgan bosimi quvurda o'rnatilgan mahalliy qarshilikda, shu suyuqlik sarf bilan o'tganda, topilgan yo'qolgan bosimini tengligiga aytiladi, ya'ni

$$\lambda = \frac{l_e v^2}{d 2g} = \zeta \frac{v^2}{2g} \quad \text{bundan} \quad \zeta = \frac{l_e \lambda}{d} \quad (8)$$

Oddiy mahalliy qarshiliklari uch xilga bo'lish mumkin: quvurning kengaygan, toraygan va qayilgan joylarida.

Oqimning keskin kengaygan (2-rasm) joyida turbulent harakat qilayotgan suyuqlikning yo'qolgan bosimini yetarli darajada nazariy yo'l bilan topish mumkin.

2-rasm

D.Bernulli tenglamasi va kuchlar impulsi teoremasiga asosan quyidagi ifodani keltirib chiqarish mumkin:

$$h_{kk} = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g} \quad (9)$$

(5) ya'ni keskin kengaygan joydagi yo'qolgan bosim quvurning kichik diametridan katta diametrga o'tish paytida suyuqlikni yo'qolgan tezligi bosimga teng bo'ladi. Ifodani Veysbax ko'rinishda yozish uchun tezlik v_1 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz [2,3,4]

$$h_{\mu} = \left(1 - \frac{v_2}{v_1}\right)^2 \frac{v_1^2}{2g} = \zeta_1 \frac{v_1^2}{2g} \quad (10)$$

Bunda:

$$\zeta_1 = \left(1 - \frac{v_2}{v_1}\right)^2 \quad (11)$$

Agar suyuqlikni uzluksiz tenglamasini hisobga olsak,

$$Q = \omega_1 v_1 = \omega_2 v_2$$

Bunda:

$$\zeta_1 = \left(1 - \frac{\omega_1}{\omega_2}\right)^2 = \left(1 - \frac{d_1^2}{d_2^2}\right)^2 \quad (12)$$

Ifoda (9) dan $v_2^2/2g$ ni qavsdan tashqariga chiqarilsa,

$$h_{\mu} = \zeta_2 \frac{v_2^2}{2g} \quad (13)$$

Bunda:

$$\zeta_2 = \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} - 1\right)^2 = \left(\frac{d_2^2}{d_1^2} - 1\right)^2 \quad (14)$$

Oqim keskin toraygan joydan o'tganda (3-rasm) uning diametri quvur diametri d_2 dan kichik bo'ladi. Toraygan joy oldida aylanma, halqasimon harakat hosil bo'ladi.

3-rasm

Tajribalardan ma'lumki, keskin toraygan joyda yo'qolgan bosim asosan, oqimning eng tor joyidagi d_0 diametridan quvurning d_2 diametriga o'tayotgan paytda, ya'ni oqimning eng tor joyidagi qirqim ω_0 yuzasidan quvurning ω_2 yuzasigacha kengaygan joyida

hosil bo'ladi. Shuning uchun, qarshilik koefitsientini quyidagi ifodadan topib olish mumkin:

$$\zeta_2 = \left(\frac{\omega_2}{\omega_0} - 1 \right)^2 \quad (15)$$

Agar bu ifodaga torayish koefitsienti $\varepsilon = \frac{\omega_0}{\omega_2}$ ni kiritsak,

$$\zeta_2 = \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right)^2 \quad (16)$$

Qarshilik koefitsient ζ ni topishda quyidagi empirik ifodadan foydalanishimiz mumkin:

$$\zeta_2 = 0,5 \left(1 - \frac{\omega_2}{\omega_1} \right) \quad (17)$$

Agar $\omega_1 \gg \omega_2$ ancha katta bo'lsa, unda $\zeta = 0,5$ deb toraygan joyda yo'qolgan bosim (18) bo'yicha hisoblanadi:

$$h_{kt} = 0,5 \frac{v_2^2}{2g} \quad (18)$$

Quvurni qayrilgan joyidagi yo'qolgan bosim

$$h_t = \zeta_t \frac{v_2^2}{2g} \quad (19)$$

Agar quvur burchakda qayrilgan bo'lsa (5-rasm, a), qarshilik koefitsienti grafigi (4-rasm) dan olinadi. Silliqlik qayrilgan quvurda (5-rasm, b) suyuqlikni aylanma harakati kamayishi hisobiga qarshilik koefitsienti kamayadi (o'tkir burchak ostida qayrilgan quvurlarga nisbatan). [1,2,3,9]

4-rasm

Bu kamayish quvurni nisbiy egrilik radiusiga bog'liq. α qancha katta bo'lsa, qarshilik koefitsienti shuncha kichik bo'ladi. Burchak $\alpha=90^\circ$ bo'lgan silliq,

5-rasm

qayrilgan quvurda qarshilik koefitsientni quyidagi ifoda orqali topish mumkin:

$$\zeta_{90^\circ} = [0,2 + 0,01(100\lambda)^8] \sqrt{\frac{d}{R}}$$

Xulosa. Suv ta'minoti tizimini gidravlik qarshilikda klassik gidravlikada asoslangan imperik formulalardan foydalangan holda amalga oshirish uchun tavsiyalar keltirib o'tildi. Magistral uzun quvurlarni gidravlik hisoblashda gidravlik qarshilik koefitsientiga asosan, harakatdagi oqimning harakat tartibi Reynolds soniga bog'liq ravishda o'zgarib boradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Bazarov D.R., Karimov R.M., Matyakubov R.M., Xidirov S.K. Gidravlika I (asosiy kurs), Toshkent, Toshkent 2018, 537 b.;
2. Bazarov D.R., Karimov R.M., Matyakubov R.M., Xidirov S.K. Gidravlika II (asosiy kurs), Toshkent, Toshkent 2018, 557 b.;
3. Bazarov D.R., Karimov R.M., Xidirov S.K. Gidravlika I (Maxsus kurs), Toshkent, TIQXMMI, 2018, 401 b.;
4. Bazarov D.R., Xidirov S.K., Obidov B.M., Gidravlika (amaliy va tajriba mashg'ulotlari) Toshkent, 2009 yil, 505 bet.;
5. Norqulov B.M. "Suv tashlash inshootlarida beflar tutashishidagi gidravlik jarayonlar." Educational Research in Universal Sciences 3.1 (2024): 665-672.
6. Norqulov B.M., Tadjiyeva D.O. (2024). UNSTEADY PRESSURE MOVEMENT OF A LIQUID AT VISCOUS RESISTANCES. Universum: технические науки, 7(2 (119)), 52-56.
7. Norqulov B.M., Raxmanov J.D., Atayeva Z. "Quvurlarda oqimlarning qo'shilishi va ajralishi natijasida napor yo'qolishini aniqlash formulalari." Texnologiya va fan ta'limidagi innovatsiyalar 2.10 (2023): 460-467.
8. Норкулов, Б. М., Нурматов, П. А., Суюнов, Ж. Ш., Таджиева, Д. Методы определения убытков внутренних последствий систем водоснабжения. Ме' morchilik va qurilish muammolari, 62.

